

GESTÃO EM UM SERVIÇO DE SAÚDE PEDIÁTRICO NA PARAÍBA: REFLEXÕES E PRÁTICAS

[Ciências Exatas e da Terra, Saúde Coletiva, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 21/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11236123

Daniel José Gonçalves¹

RESUMO

A gestão em um serviço de saúde pediátrico envolve uma série de atividades e estratégias destinadas a garantir que os cuidados de saúde prestados às crianças sejam eficazes, seguros e centrados no paciente. Implementar programas de melhoria da qualidade e segurança do paciente, incluindo monitoramento de indicadores de desempenho, avaliação de riscos, prevenção de eventos adversos e garantia da conformidade com padrões de qualidade e segurança. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo principal descrever a experiência no que concerne a gestão em um serviço de saúde hospitalar pediátrico. O referido trabalho se trata de um relato de experiência, descritivo, qualitativo, com objetivo de descrever a experiência na visão de gestor em um hospital pediátrico referência no Estado da Paraíba, integrando conhecimentos teóricos e práticos, buscando referências na literatura que enfatizem a importância das ações realizadas, as quais são fundamentais para os avanços e melhorias na saúde a nível pediátrico do Estado da

Paraíba. É crucial que os gestores de saúde e profissionais envolvidos na pediatria hospitalar estejam comprometidos com a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados, buscando constantemente aprimorar as práticas clínicas, implementar protocolos baseados em evidências, promover a segurança do paciente e garantir uma experiência positiva para as crianças e suas famílias. Além disso, é importante reconhecer e abordar os determinantes sociais da saúde que afetam o bem-estar das crianças, trabalhando em colaboração com outros setores para promover um ambiente saudável e seguro para o desenvolvimento infantil.

Descritores: Gestão; Pediatria; Saúde; Boas práticas.

ABSTRACT

Management in a pediatric healthcare service involves a range of activities and strategies designed to ensure that healthcare provided to children is effective, safe and patient-centred. Implement quality improvement and patient safety programs, including monitoring performance indicators, assessing risks, preventing adverse events and ensuring compliance with quality and safety standards. Therefore, this work's main objective is to describe the experience regarding management in a pediatric hospital health service. This work is an experience report, descriptive, qualitative, with the objective of describing the experience from the perspective of a manager in a reference pediatric hospital in the State of Paraíba, integrating theoretical and practical knowledge, seeking references in the literature that emphasize the importance of actions carried out, which are fundamental for advances and improvements in pediatric health in the State of Paraíba. It is crucial that health managers and professionals involved in hospital pediatrics are committed to continually improving the quality of services provided, constantly seeking to improve clinical practices, implement evidence-based protocols, promote patient safety and ensure a positive experience for patients. children and their families. Additionally, it is important to recognize and address the social determinants of health that affect

children's well-being, working collaboratively with other sectors to promote a healthy and safe environment for child development.

Descriptors: Management; Pediatrics; Health; Good habits.

INTRODUÇÃO

Considerações Sobre O Cuidado Pediátrico No Serviço Hospitalar

Os serviços hospitalares em geral ao longo da história, apresentaram mudanças significativas em sua estrutura organizacional, bem como nas estratégias assistenciais utilizadas. Este fato está aliado a heterogeneidade do processo de cuidado, o qual varia de uma região para outra, bem como de um país para outro (GRACILIANO, 2021). No Brasil não foi diferente das demais localidades, perceberam-se tais evoluções da mesma maneira, entretanto, a primeira das modificações ao longo da história pode-se afirmar que consiste nos períodos antes e depois da criação do Sistema Único de Saúde (SUS) (GRACILIANO, 2021).

Com o passar do tempo surge o conceito de “qualidade hospitalar” conceito utilizado para referenciar o grau de satisfação e eficácia que o serviço apresenta perante o usuário. Segundo Feldman e colaboradores (2005), a qualidade é entendida como um processo dinâmico, ininterrupto e de exaustiva atividade, que permite a identificação de falhas nas rotinas, e procedimentos, que devem ser periodicamente revisados, corrigidos, atualizados e difundidos.

Compreender a história do surgimento dos sistemas hospitalares no Brasil e no mundo, bem como sua relevância é a base para levar em consideração os sistemas hospitalares pediátricos, uma vez que se trata de serviços muito mais específicos e que no Brasil, ao longo da história ganhou uma grande importância e necessidade, à medida que o Ministério da Saúde passa a investir em ações de promoção e prevenção de saúde (CABRAL *et al.*, 2022).

Desta forma, compreende-se que a população pediátrica brasileira apresentava necessidades muito específicas, considerando que se trata da população mais acometida pelas principais doenças e síndromes respiratórias, devido a fragilidade no sistema imunológico que essa população sofre no período da primeira infância. Com isso, a elevação do número de atendimentos nos pronto atendimentos e nas emergências dos hospitais gerais elevaram-se exponencialmente, principalmente em determinadas épocas do ano (os chamados períodos sazonais) (ALMEIDA & BEREZIN, 2009; SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2020). Nesse contexto, pode-se observar que o curso normal da história culminou na necessidade de abrir e ampliar o número de serviços pediátricos nas mais diversas regiões do país, visando melhor assistir essa parcela da população.

Importância dos Serviços Hospitalares Pediátricos no Brasil

De acordo com a evolução e o crescimento da população, considerando que o Brasil é um país diverso, de muitas culturas e muitos costumes, varia também o processo de cuidado e a forma como sobretudo, os pais lidam com as principais patologias de seus filhos, principalmente nos primeiros meses/anos da vida do indivíduo, período este que se faz necessário tem um cuidado fundamental com a saúde e alimentação, uma vez que é nesta fase da vida que a criança está dando os primeiros passos para a formação do seu sistema imunológico. Sendo assim, exatamente por esse cuidado variado, por muitas vezes os pais terem um cuidado limitado e não saberem sobretudo, o cuidado fundamental para lidar com a alimentação e a higiene de seus filhos, desse modo, muitas vezes expõe esses indivíduos a vírus e bactérias que poderiam ser comumente evitados (CABRAL *et al.*, 2022).

Todavia, no Brasil, em virtude das mudanças climáticas existem épocas específicas do ano que quer sejam mais quentes ou mais úmidas reflete consideravelmente na saúde das crianças, período esse denominado de “períodos sazonais”, para falarmos sobre a importância dos serviços

hospitalares pediátricos é preciso compreender que antes um hospital ou um pronto socorro atendia no mesmo ambiente a população adulta e pediátrica, compartilhando a mesma recepção, classificação de risco, e demais áreas assistenciais (SOUZA; SANTANA; RESENDE, 2021). Dessa forma, além de constantemente gerar ambientes superlotados, ainda expunha as crianças a outros tipos de vírus, bactérias e patologias de forma desnecessária, contudo, ao longo da história tendeu-se a abrir eixos específicos para a população pediátrica, com profissionais exclusivos, parâmetros e cuidados exclusivos, observou-se que além de fluir muito bem a qualidade da assistência foi amplamente fortalecida.

Relevância Do Maior Complexo De Pediatria Do Estado Da Paraíba

O Complexo Arlinda Marques, localizado na capital paraibana é o maior serviço de pediatria do estado, atualmente conta com 108 leitos dispostos entre leitos clínicos, cirúrgicos e de terapia intensiva presta suporte aos 223 municípios do estado e é referência em casos moderados e graves, por sua vez, conta ainda com um serviço porta aberta 24 horas de urgência e emergência. A unidade é referência para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento de diversas patologias, dentre elas: deformidades na coluna vertebral, pé torto congênito, cardiopatias congênitas, dentre outras (PARAÍBA, 2023).

O serviço recebe o nome de complexo hospitalar em virtude da pluralidade de serviços que detém que vão desde a porta aberta de urgências, os serviços hospitalares convencionais, bem como um ambulatório especializado com cerca de 25 especialidades médicas e multiprofissionais que atende toda população pediátrica paraibana, dispõe ainda de serviços exclusivos no estado, tais como o Serviço de Referência em Triagem Neonatal- SRTN, de modo a prestar atendimento e acompanhamento de genética em casos de alterações, bem como em qualquer localidade do estado se a criança apresentar alteração no teste do pezinho será atendido por este serviço e dispõe ainda do único Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais-CRIE, localiza-se dentro do

referido serviço, prestando suporte não somente a população pediátrica, mas a toda população paraibana que necessitem de imunobiológicos especiais (PARAÍBA, 2023).

Pode-se afirmar que o Complexo Arlinda Marques é um equipamento de saúde fundamental para o estado da Paraíba, uma vez que dentro de sua estrutura sedia ainda as principais residências médicas e multiprofissionais, dentre elas: cirurgia pediátrica, medicina intensiva pediátrica, pediatria e residência multiprofissional, ou seja, além de prestar uma assistência de qualidade a toda população pediátrica paraibana ainda é unidade responsável, pela formação de grande parte dos profissionais que atuarão pelos restos de suas vidas com a pediatria. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo principal descrever a experiência no que concerne a gestão em um serviço de saúde hospitalar pediátrico.

MATERIAIS E MÉTODOS

O referido trabalho se trata de um relato de experiência. Esse método de pesquisa é um registro de experiências, resultante de ações implementadas no local de estudo, pela equipe de gestão e que têm sido observadas como positivas sendo vivenciadas e registradas pelo autor do estudo (SILVA *et al.*, 2020).

Portanto, se tornando um trabalho descritivo, qualitativo, com objetivo de descrever a experiência na visão de gestor em um hospital pediátrico referência no Estado da Paraíba, integrando conhecimentos teóricos e práticos, buscando referências na literatura que enfatizem a importância das ações realizadas, as quais são fundamentais para os avanços e melhorias na saúde a nível pediátrico do Estado da Paraíba.

É um hospital pediátrico e se torna referência no estado por ser o único da rede estadual do SUS que atende esse público. O mesmo é referência para casos pediátricos de alta e média complexidade, e realiza também atendimento ambulatorial em 17 especialidades.

Considerando que o Hospital localizado na capital paraibana além de sediar os principais serviços, diagnósticos e tratamentos voltados para a pediatria no Estado, também possui as principais residências médicas e multiprofissionais da área pediátrica, ainda assim é uma grandiosa fonte de ensino para o desenvolvimento das habilidades de gestão eficiente e assistência hospitalar humanizada.

Desta forma, este trabalho destaca grandes relatos de experiências vividos entre janeiro de 2023 e janeiro de 2024, sendo ações que tem garantido a melhoria assistencial na pediatria, buscando satisfação do usuário e, sobretudo, a administração pública de forma eficiente e justa.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Sustentabilidade e Melhoria de Serviços

Percebia-se a fragilidade que havia no que tange a segregação e o acondicionamento dos resíduos sólidos, não haviam recipientes específicos para o acondicionamento correto. De acordo com a NBR 9191/2000 que trata sobre todas as diretrizes corretas para o manejo e a segregação dos mesmos, desse modo, a unidade encontrava-se acondicionando de forma errada, os resíduos se amontoavam no chão até que o carro da coleta seletiva os recolhesse (BRASIL, 2000). A RDC 222/2018 que Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá Outras Providências, preconiza que recipientes de armazenamento temporário de resíduos hospitalares, devem ser de material rígido lavável que facilite sua higienização (BRASIL, 2018).

Sendo assim, iniciou-se um projeto de reutilização nos setores de higienização e lavanderia hospitalar, onde existiam os recipientes de detergente de 5 litros, provenientes do uso de produtos químicos, e o projeto consistiu em vender os respectivos recipientes ao preço de R\$ 0,50 (cinquenta centavos) até que juntasse o valor equivalente a R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) que é o valor do recipiente adequado para

armazenamento correto dos resíduos, dessa forma foi feito até que cerca de 15 coletores de resíduos fossem adquiridas com o recurso, com isso, se resolveu o problema dos resíduos, de forma sustentável.

Essa medida também foi tomada pelo fato de que o excesso de resíduos, bem como a má disposição destes, se tornam atrativos para pragas urbanas, as quais são vetores e transmissores de doenças e infecções, colocando em risco a vida dos pacientes que precisam dos serviços dos hospitais (SILVA & RIBEIRO, 2014). A partir daí esse recurso extra, oriundo literalmente de material que seria descartado e serviu de investimento, obtendo melhorias na unidade. Essas medidas fazem parte também das ações de sustentabilidade hospitalar, tendo em vista que a eficiência energética, alocação correta de resíduos e medidas de economia financeira nas instituições, se caracterizam como algumas das ações para um mundo mais sustentável (GALVÃO ET AL, 2023).

Investimentos em Cirurgias Videolaparoscópicas

O Complexo sedia as principais residências, dentre elas a de cirurgia pediátrica, todos os casos mais complexos em crianças são encaminhados para o serviço. Entretanto, percebeu-se a necessidade de investir em tecnologia de ponta, tendo em vista que a maior parte dos procedimentos eram realizados pela metodologia convencional. Sendo assim, a gestão providenciou a aquisição de todos os equipamentos e instrumentais necessários para que se pudesse desenvolver procedimentos por videolaparoscopia.

Esta ação, além de garantir o ensino e a ampliação da qualidade se está investindo também em redução do tempo de hospitalização, maior tempo de giro de leitos e menor exposição aos pacientes a microrganismos nosocomiais que poderiam vir a acometê-los. A videolaparoscopia revolucionou a prática cirúrgica em diversas áreas, incluindo a cirurgia pediátrica, pois utiliza pequenas incisões em comparação com a cirurgia aberta tradicional. Este fato resulta em menos

trauma nos tecidos, menos dor pós-operatória e uma recuperação mais rápida para as crianças. As pequenas incisões da videolaparoscopia resultam em cicatrizes menores e menos visíveis, o que é especialmente importante para crianças e adolescentes, que podem ser sensíveis à aparência física. Como a recuperação é mais rápida, as crianças submetidas a cirurgias laparoscópicas geralmente têm um tempo de internação hospitalar mais curto em comparação com a cirurgia aberta (TEXEIRA *et al.*, 2023).

Com a atitude frutuosa da supervisão do gestor, a videolaparoscopia pode reduzir o risco de complicações cirúrgicas, como infecções, hemorragias e aderências, tornando-a uma opção mais segura, especialmente para cirurgias em crianças pequenas. A cirurgia laparoscópica pode ser menos assustadora para as crianças e suas famílias, pois envolve incisões menores e menos tempo de recuperação, reduzindo o estresse emocional associado à cirurgia. Assim, a videolaparoscopia teve um impacto significativo na prática cirúrgica pediátrica, oferecendo uma alternativa minimamente invasiva, segura e eficaz para uma variedade de procedimentos, com benefícios claros em termos de recuperação e resultados para as crianças (TEXEIRA *et al.*, 2023).

Criação de Ficha de Anestesiologia Pediátrica

Considerando o papel que a cirurgia pediátrica desempenha dentro do Complexo, percebeu-se a necessidade de melhorar todo o processo assistencial, um deles foi ao que diz respeito à anestesiologia, a ficha que anteriormente era utilizada possuía parâmetros arcaicos ou até mesmo utilizados para adultos, sendo assim, a coordenação do serviço buscou inovar e ofertar uma assistência cada vez mais segura.

Sabendo-se que o tratamento para serviço pediátrico deve ser adaptado para esse público, a equipe desenvolveu uma ficha exclusiva, com parâmetros que cabiam no serviço, baseando-se em unidades referência

pediátrica a nível nacional como o Hospital Sabará e o Hospital Pequeno Príncipe.

A criação de instrumentos na área hospitalar pediátrica desempenha um papel crucial na melhoria dos cuidados de saúde oferecidos às crianças. As crianças têm necessidades anatômicas e fisiológicas únicas que requerem instrumentos e dispositivos médicos adaptados ao seu tamanho e desenvolvimento. Instrumentos desenvolvidos especificamente para crianças garantem que os procedimentos médicos sejam realizados com segurança e eficácia, minimizando o risco de lesões ou desconforto (SILVA *et al.*, 2021).

Instrumentos específicos para crianças podem melhorar a eficácia e a precisão dos procedimentos médicos, permitindo que os profissionais de saúde realizem avaliações mais precisas, monitorem os sinais vitais de forma mais eficiente e administrem tratamentos de maneira mais eficaz. A utilização de instrumentos adequados à idade e tamanho das crianças pode ajudar a prevenir lesões e complicações durante procedimentos médicos, garantindo que os dispositivos se encaixem corretamente e sejam utilizados de maneira segura. Portanto, a criação de instrumentos na área hospitalar pediátrica é fundamental para garantir que as necessidades únicas das crianças sejam atendidas de maneira adequada, segura e eficaz, promovendo melhores resultados de saúde e bem-estar infantil (SILVA *et al.*, 2021).

Automatização Total do Laboratório de Análises Clínicas

Diante do alto número de atendimentos ofertados pelo Complexo Pediátrico, grande parte destes chegam pela porta da urgência e pronto atendimento, por se tratar de um serviço com estrutura física limitada, muitas vezes gerava a impressão de um ambiente sempre lotado. Diante disso, foi buscado a compreensão das possíveis causas, e percebeu-se que grande parte dos problemas estavam ligados aos atendimentos destinados ao laboratório de análises clínicas, e a espera pela liberação

dos resultados dos exames realizados pelo mesmo. Diante dessa realidade, foram direcionados para o laboratório equipamentos totalmente automatizados de hematologia, bioquímica e microbiologia, os quais demonstraram agilidade nos processos, e percebeu-se claramente a redução do tempo de espera e a melhoria no giro de leitos.

As tecnologias desempenham um papel fundamental no ambiente hospitalar de saúde, impactando positivamente diversos aspectos dos cuidados prestados aos pacientes. Tecnologias avançadas, como exames de imagem por ressonância magnética, tomografia computadorizada e ultrassonografia, permitem diagnósticos mais precisos e rápidos, possibilitando um tratamento mais eficaz e precoce das condições médicas. Equipamentos de monitoramento, como monitores de sinais vitais e dispositivos de telemetria, permitem o monitoramento contínuo dos pacientes, ajudando a detectar rapidamente alterações nos sinais vitais e fornecendo alertas para intervenção médica imediata.

Sistemas de registro eletrônico de saúde (EHR) e plataformas de comunicação seguras melhoram a colaboração entre os membros da equipe de saúde, permitindo o compartilhamento rápido e fácil de informações sobre o paciente entre os profissionais de saúde. Sistemas de gerenciamento hospitalar e automação de processos ajudam a otimizar a administração de hospitais, agilizando o agendamento de consultas, a admissão de pacientes, a gestão de estoques e outras operações administrativas. Entende-se que assim como nesta experiência, as tecnologias desempenham um papel crucial na melhoria da qualidade, segurança, eficiência e acessibilidade dos cuidados de saúde prestados nos ambientes hospitalares, contribuindo para melhores resultados de saúde para os pacientes e uma experiência mais satisfatória para todos os envolvidos (OLIVEIRA *et al.*, 2022).

Outra grande mudança foi no serviço automatizado de microbiologia, que possibilitou a melhoria no uso de antimicrobianos, onde o paciente que antes ficava cerca de 72 horas em uso indiscriminado da referida

medicação aguardando o resultado de uma cultura. Assim, conseguimos reduzir esse tempo de espera para menos de 12 horas, com isso, reduziu também o uso indiscriminado de antimicrobiano, uma vez que muitos eram de alto custo.

Para mitigar esses riscos, é fundamental promover o uso racional de antimicrobianos, incentivando práticas como a prescrição apropriada, a prevenção de infecções, a educação dos profissionais de saúde e do público em geral, o desenvolvimento de novos antimicrobianos e estratégias para controlar a disseminação de infecções resistentes (SOUZA GOMES *et al.*, 2023).

Reflexões e práticas na qualidade na assistência pediátrica no ambiente hospitalar

A qualidade na assistência hospitalar à criança é fundamental para garantir um cuidado eficaz e seguro. Garantir a segurança da criança durante sua estadia no hospital é de extrema importância. Isso inclui a prevenção de quedas, erros de medicação, infecções hospitalares e outras complicações evitáveis. A abordagem centrada na criança e na família reconhece a importância de envolver os pais e cuidadores no processo de cuidado, respeitando suas necessidades, valores e preferências (DO NASCIMENTO DOURADO, 2022).

Equipes multidisciplinares, incluindo pediatras, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais de saúde, são essenciais para fornecer cuidados abrangentes e integrados à criança hospitalizada. O treinamento regular e a atualização de habilidades são fundamentais para garantir que a equipe esteja preparada para lidar com uma variedade de situações clínicas e emocionais. Outro ponto, é o desenvolvimento e a implementação de protocolos e diretrizes clínicas baseados em evidências são importantes para padronizar a prática clínica e garantir a qualidade e a segurança dos cuidados prestados às crianças (LIMA *et al.*, 2022).

O ambiente hospitalar deve ser projetado para atender às necessidades das crianças e suas famílias, proporcionando conforto, segurança e estímulo ao desenvolvimento, incluindo salas de espera amigáveis para crianças, áreas de recreação, quartos familiares e instalações adequadas para acompanhantes. A identificação e a gestão proativa de riscos são essenciais para garantir a segurança e a qualidade dos cuidados pediátricos (LIMA *et al.*, 2022).

Além disso, a busca pela melhoria contínua da qualidade, por meio de monitoramento e avaliação sistemáticos, é fundamental para garantir a excelência nos serviços de saúde pediátricos. Ao priorizar esses aspectos, os hospitais podem oferecer uma assistência hospitalar de alta qualidade às crianças, promovendo melhores resultados de saúde e experiências positivas para os pacientes e suas famílias.

CONCLUSÕES

Em conclusão, a gestão do cuidado na pediatria hospitalar desempenha um papel fundamental na garantia de cuidados de saúde eficazes, seguros e centrados na criança. Através de uma abordagem integrada e holística, os profissionais de saúde podem fornecer uma atenção de qualidade que atenda às necessidades únicas das crianças e suas famílias. A gestão do cuidado na pediatria hospitalar envolve uma série de aspectos, incluindo o acesso equitativo aos serviços de saúde, a promoção da saúde e prevenção de doenças, a coordenação do cuidado entre diferentes especialidades e níveis de atenção, a utilização de tecnologias adequadas e a participação ativa da comunidade e dos familiares no processo de cuidado.

É crucial que os gestores de saúde e profissionais envolvidos na pediatria hospitalar estejam comprometidos com a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados, buscando constantemente aprimorar as práticas clínicas, implementar protocolos baseados em evidências, promover a segurança do paciente e garantir uma experiência positiva

para as crianças e suas famílias. Além disso, é importante reconhecer e abordar os determinantes sociais da saúde que afetam o bem-estar das crianças, trabalhando em colaboração com outros setores para promover um ambiente saudável e seguro para o desenvolvimento infantil.

Em última análise, uma gestão eficaz do cuidado na pediatria hospitalar não apenas melhora os resultados de saúde das crianças, mas também contribui para a construção de uma sociedade mais justa, equitativa e compassiva, onde todas as crianças têm a oportunidade de alcançar seu pleno potencial de saúde e bem-estar.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, F.J.; BEREZIN, E.N. **Influenza Gripe Sazonal em pediatria**. 2009. Disponível em:https://www.medicinanet.com.br/conteudos/revisoes/2166/influenza_gripe_sazonal_em_pediatria.htm

CABRAL, Karynne Borges et al. Classificação de risco em um serviço pediátrico: avaliação da estrutura, processo e resultado. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 75, p. e20210022, 2021.

DO NASCIMENTO DOURADO, Carollyna Alves et al. A criança no ambiente hospitalar e o processo de humanização. **Concilium**, v. 22, n. 4, p. 359-377, 2022.

GALVÃO, D.M.; CEZAR-VAZ, M.R.; XAVIER, D.M.; PENHA, J.G.M.; LOURENÇÃO, L.G. Indicadores de sustentabilidade hospitalar e redução de impactos socioambientais: uma revisão de escopo. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**. 57p. 2023.

GOMES, S. DE S., GUTIERREZ, T. C., CAVALCANTE, K. S., & LOPES, G. DE S. O uso indiscriminado dos antibióticos e sua resistência. **Revista Contemporânea**, 3(12), 25272–25289, 2023.

<https://doi.org/10.56083/RCV3N12-032>

GRACILIANO, Maria Teresa Wallach et al. **Perfil clínico-epidemiológico e sobrevida dos pacientes pediátricos com câncer acompanhados em serviço de referência no Nordeste do Brasil no período de 2016 a 2020.** 2021.

LIMA, Luciana Andrade de et al. Análise de Causa Raiz, Falhas e Efeitos na gestão da qualidade total pediátrica: scoping review. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 74, p. e20200954, 2021.

MAGALHÃES, Denise Maria de Araújo et al. **Dinâmica da Implantação de Humanização no Serviço de Radioterapia Pediátrica do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva**, Brasil. 2022.

OLIVEIRA, Stênio Henrique et al. Tecnologia Digital: a criação de um aplicativo para contação de histórias a crianças hospitalizadas durante a pandemia da COVID-19. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 4, p. e30811427278-e30811427278, 2022.

PARÁIBA. **Hospital Arlinda Marques**, 2023.

SILVA, J.A.O.; RIBEIRO, E.R. controle de pragas e vetores de doenças em ambientes hospitalares. **Pubvet**, v.8, p.1940-2029, 2014.

SILVA, Micheline Fátima da et al. Construção do instrumento para transição de cuidado em unidades pediátricas. **Texto & Contexto-Enfermagem**, v. 30, p. e20180206, 2021.

SILVA, Rafael Pires et al. Estratégias do uso de metodologia ativa na formação de acadêmicos de enfermagem: relato de experiência. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 6, p. e160963543-e160963543, 2020.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Departamentos científicos de Imunizações, Infectologia, Alergia, Otorrinolaringologia e Pneumologia.

Atualização no tratamento e prevenção da infecção pelo vírus influenza. 2020.

SOUZA, Júllia Beatriz Araujo et al. **Mortalidade infantil brasileira por doenças respiratórias no período de 2009 a 2018.** 2021.

TEIXEIRA, Janayna Fraga. Cirurgia videolaparoscópica na população pediátrica e suas aplicações. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 9, p. e2212943176-e2212943176, 2023.

1 Graduado em Biomedicina. Gestor do Complexo Pediátrico Arlinda Marques. R. Alberto de Brito, s/n, Jaguaribe, João Pessoa – PB, daniel.biomedicina@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil